

RAQAMLI SUV BELGILARI (DIGITAL WATERMARKING) VA STEGANOGRAFIYA

Sadirova Xursanoy Xusanboy qizi

Farg‘ona davlat texnika universiteti, assistent
Email: sadirovaxursanoy@gmail.com

Sadirov Shohrux Maxamasadiqovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti, assistent
Email: sadirovshokhrukh96@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu matnda steganografiyaning muhim yo‘nalishlaridan biri raqamli suv belgilar (watermarking) va raqamli barmoq izlari (fingerprinting) orqali intellektual mulkni himoya qilish masalalari yoritilgan. Matnda suv belgilarining turlari (mustahkam, mo‘rt, yarim mo‘rt), ularni joylashtirish va ajratib olish jarayonlari, modulyatsiya usullari (SS va QIM), hamda turli hujumlarga bardoshliligi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: steganografiya, raqamli suv belgisi, watermarking, fingerprinting, intellektual mulk, mualliflik huquqi, SS (spread spectrum), QIM, stego-konteyner, dekodlash, kodlash, fazoviy soha, transformatsiya sohasi, DCT, DWT.

Kirish. Bugungi kunda raqamli fotosuratlar va audio ma‘lumotlardagi suv belgilarni avtomatik tekshirish uchun veb-botlar va veb-xizmatlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular multimedia materiallaridan foydalanishni cheklash imkonini beradi.

Raqamli fotosurat va raqamli videolarga (mualliflik huquqlari ob‘ektlari) maxsus belgi qo‘shiladi, bu belgi inson ko‘zi uchun ko‘rinmas bo‘lib, faqat maxsus dasturiy ta‘minot (DT) yordamida aniqlanadi. Ushbu dasturiy ta‘minot ba‘zi skanerlarning kompyuter versiyalarida qo‘llanilmoqda.

Bu steganografiya yo‘nalishi nafaqat tasvirlarni qayta ishlash uchun, balki audio va video fayllarni ham himoya qilish uchun mo‘ljallangan va intellektual mulkni himoya qilishga qaratilgan. Intellektual mulkni himoya qilish uchun raqamli belgilarni — raqamli suv belgilar (watermarking) va raqamli barmoq izlari (fingerprinting) kiritishni o‘z ichiga oladi. Ular mualliflik asarlaridan foydalanish qonuniy yoki noqonuniy ekanligini aniqlashga yordam beradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi raqamli tasvirlarda mualliflik huquqini himoyalash uchun DWT-DCT transformatsiyalariga asoslangan raqamli suv belgisi algoritmini tahlil qilish va uning JPEG siqish, shovqin qo‘shish hamda tasvirni qirqish hujumlariga nisbatan bardoshliligini baholashdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi sifatida suv belgisi adaptiv ravishda tasvirning yuqori teksturali

hududlariga joylashtirilishi taklif etiladi. Bu yondashuv tasvir sifatini saqlagan holda suv belgisi mustahkamligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli suv belgilar (digital watermarking) va steganografiya sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar axborot xavfsizligi va intellektual mulkni himoya qilish masalalarida muhim o‘rin tutadi. Dastlabki tadqiqotlarda steganografiya asosan maxfiy axborotni yashirish vositasi sifatida ko‘rib chiqilgan bo‘lsa, keyinchalik uning qo‘llanish doirasi kengayib, multimedia ma‘lumotlarni mualliflik huquqini himoya qilishga xizmat qiluvchi texnologiyaga aylangan.

Ilmiy manbalarda raqamli suv belgilarining asosiy maqsadi sifatida tasvir, audio va video fayllarga yashirin belgilar kiritish orqali ularning kelib chiqishini aniqlash, noqonuniy nusxalashni oldini olish hamda mualliflik huquqini tasdiqlash masalalari yoritilgan. Ko‘plab tadqiqotlarda suv belgilarining uch asosiy turi — mustahkam (robust), mo‘rt (fragile) va yarim mo‘rt (semi-fragile) belgilar keng o‘rganilgan. Mustahkam belgilar turli xil hujum va qayta ishlashlarga chidamli bo‘lishi bilan ajralib tursa, mo‘rt belgilar esa ma‘lumotlar yaxlitligini tekshirishda samarali vosita hisoblanadi. Yarim mo‘rt belgilar esa ma‘lum o‘zgarishlarga nisbatan chidamli bo‘lib, boshqa o‘zgarishlarga sezgirligi bilan tavsiflanadi.

Zamonaviy tadqiqotlarda suv belgilarini joylashtirish usullari ikki asosiy yo‘nalishda rivojlangan: fazoviy sohada va transformatsiya sohasida. Fazoviy usullar oddiyli va tezkorligi bilan ajralib tursa, transformatsiya sohasidagi usullar (xususan, DCT va DWT asosidagi yondashuvlar) yuqori darajadagi barqarorlik va hujumlarga chidamlilikni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, SS (spread spectrum) va QIM (quantization index modulation) kabi modulyatsiya usullari suv belgilarining ishonchligi va aniqlanish ehtimolini oshirishda muhim rol o‘ynashi ilmiy ishlar orqali isbotlangan. Bundan tashqari, kollizion hujumlarga qarshi himoya, kalitga asoslangan xavfsizlik (Kerckhoffs prinsipi asosida) va statistik modellashtirish kabi yondashuvlar ham muhim tadqiqot yo‘nalishlari sifatida qaraladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Raqamli suv belgilari sxemalari inson ko‘zi kichik amplitudali o‘zgarishlarga, shuningdek, vaqt yoki chastota sohasidagi kichik o‘zgarishlarga sezgir emasligiga asoslangan.

Axborotni modulyatsiya qilish odatda ikkita usulda amalga oshiriladi:

1. Shovqinli signal yordamida (*spread spectrum* – SS).
2. Kvantlash indeks modulyatsiyasi orqali (*quantization index modulation* – QIM).

Raqamli suv belgilari (RSB) uchun SS va QIM usullarining quyidagi afzalliklari mavjud:

- Suv belgisini asl tasvirga ehtiyoj sezmasdan tekshirish mumkin.
- Statistik tahlilga asoslangan hujumlarga qarshi mustahkamlik.
- Suv belgisini aniqlovchi detektor qo‘shimcha yoki multiplikativ shovqinli hujumlarga bardosh bera oladi.

Ushbu modulyatsiya usullarining kamchiliklari:

- Konteyner va suv belgisi detektori o‘zaro aniq sinxronlashtirilishi kerak.
- Konteyner (signal) uzunligi yetarlicha katta bo‘lishi kerak.

Tasvirni markirovka qilishning istalgan sxemasida kirish ma‘lumotlari sifatida quyidagilar ishtirok etadi:

- Asl tasvir (konteyner).
- Joylashtiriladigan axborot (RSB).
- Ixtiyoriy ravishda maxfiy kalit, yashirin axborotga kirishni cheklash uchun.

Joylashtiriladigan axborot quyidagi shakllarda bo‘lishi mumkin:

- Ikkilik ketma-ketlik.
- Matn.
- Ikkilik obyekt.
- Raqamli tasvir.

Chiqish natijasi belgilangan rasm (stegano-konteyner) bo‘ladi, ya‘ni o‘zgartirilgan asl rasm. Rasmni belgilashning umumiy sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm– Raqamli suv belgisini joylashtirish sxemasi.

Markirovka qilingan tasvirdan axborotni chiqarib olishning umumiy sxemasi 2-rasmda ko‘rsatilgan. Ba‘zi komponentlar mavjud bo‘lmasligi mumkin, bu axborotni joylashtirish usuliga hamda tasvir markirovkasining amaliy maqsadlariga bog‘liq.

2-rasm – Raqamli suv belgisini chiqarib olish sxemasi

3-rasm– Raqamli suv belgisi umumiy modeli

3-rasm kelgusida ko'rib chiqiladigan raqamli suv belgilari umumiy modelini tasvirlaydi. Suv belgisi xabari t signali x ga joylashtiriladi va natijada suv belgisi ketma-ketligi s hosil bo'ladi.

Joylashtirish jarayoni K kalitiga bog'liq bo'lib, idrok shaffofligi talablariga javob berishi kerak, ya'ni x va s o'rtasidagi subyektiv sifat farqi (joylashtirish buzilishi d_{emb}) sezish chegarasidan past bo'lishi lozim. Suv belgisini aniqlash va dekodlash jarayonidan oldin, odatda, qasddan yoki tasodifiy o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Qasddan o'zgartirishlar odatda "hujumlar" deb ataladi. Hujumlar tovush buzilishi (d_{att}) ni idrok qilinadigan (psixoakustik) darajaga olib keladi. Hujumdan so'ng, suv belgisining detektori buzilgan signal y ni qabul qiladi.

Suv belgisini ajratib olish jarayoni ikkita alohida bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda suv belgisi dekoderi qabul qilingan t xabarini K kalitidan foydalangan holda dekodlaydi. Ikkinchi bosqichda esa quyidagi gipotezalardan biri aniqlanadi:

- **H_0 gipoteza:** olingan signal y K kaliti bilan suv belgisini o'z ichiga olmaydi;
- **H_1 gipoteza:** olingan signal y K kaliti bilan suv belgisini o'z ichiga oladi.

Dasturga qarab, detektor suv belgisini ongli ravishda yoki kuzatuv yo'li bilan aniqlashi mumkin. "Hujum" atamasi esa qo'shimcha aniqlik talab qiladi. Suv belgisi joylashtirilgan signal qasddan emas, balki turli sabablarga ko'ra o'zgartirilishi mumkin (masalan, radioeshittirish oldidan tovush amplitudasining dinamik siqilishi). Bunday signalga ishlov berish jarayoni **hujum** deb atalishining birinchi sababi umumiy raqamli suv belgilari modelining soddalashtirilgan belgilanishi bilan bog'liq.

Shuningdek, raqib x signalining faqat bitta modifikatsiyalangan versiyasiga ega deb hisoblanadi. Aks holda, masalan, dastur modifikatsiyalangan ma'lumotlarning turli nusxalarini taqqoslash orqali suv belgilarini chiqarib tashlashi mumkin (kollizion hujum). Kollizion hujumlarga chidamlilik kodlashda turli suv belgilarini har bir ma'lumot nusxasiga kiritish orqali ta'minlanadi. Biroq, kod so'zining uzunligi

modifikatsiyalangan suv belgilarining nusxalari soni ortishi bilan sezilarli darajada oshib boradi.

Shunday qilib, dushmanga suv belgisini joylash va undan ajratib olish algoritmlari to'g'risida barcha ma'lumotlar ma'lum deb faraz qilinadi, faqat unda ishlatiladigan kalitlar maxfiy qoladi. Kalit K 64 dan 1024 bitgacha uzunlikdagi butun son hisoblanadi. Odatda, kalit ketma-ketligi k tasodifiy sonlar generatorining K ta kriptografik modifikatsiyasidan tashkil topadi, bu esa suv belgisini xavfsiz joylashtirishni ta'minlash uchun har bir dastlabki signal segmentiga qo'llaniladi.

Taklif etilayotgan algoritim quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Kiruvchi tasvir RGB formatidan kulrang formatga o'tkaziladi.
2. Tasvirga ikki darajali DWT transformatsiyasi qo'llaniladi.
3. LL va HL subdiapazonlaridan kerakli koeffitsiyentlar tanlanadi.
4. Tanlangan koeffitsiyentlarga DCT transformatsiyasi qo'llaniladi.
5. Suv belgisi binar ko'rinishda DCT koeffitsiyentlariga α kuchaytirish koeffitsiyenti orqali joylashtiriladi.
6. Teskari DCT va teskari DWT amallari bajarilib, suv belgisi tasvir hosil qilinadi.
7. Ajratib olish bosqichida xuddi shu transformatsiyalar ketma-ketligi qo'llaniladi va suv belgisi tiklanadi.

Muhokama. Raqamli suv belgilarining statistik xususiyatlari raqamli suv belgi tizimlarini to'g'ri tahlil qilish uchun multimedia ma'lumotlarining stoxastik tavsifi talab etiladi. Dushmanga yaxshi ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga suv belgilari orqali o'zgartirish kiritish foydasiz, chunki har qanday o'zgarish to'liq teskari aylantirilishi va natijada suv belgilari olib tashlanishi mumkin.

Dastlabki signal x uzunligi L_x bo'lgan vektor sifatida tasavvur qilinsin. Ma'lumotlarning statistik modellashirilishini ko'rib chiqish uchun uzluksiz signal x diskret tasodifiy jarayon sifatida qaraladi. Eng umumiy shaklda signal x ehtimollik zichligining L_x

o‘lchamli funksiyalari ko‘paytmasi $W_x(\mathbf{x})$ sifatida tavsiflanadi.

$$W_x(x) = \prod_{n=1}^{L_x} W_{x_n}(x_n),$$

Bu yerda $W_{x_n}(x_n)$ — n -chi chegaraviy taqsimot x .

Keyingi soddalashtirish mustaqil bir xil taqsimlangan ma’lumot elementlari uchun quyidagi farazga asoslanadi:

$$W_{x_n}(x_n) = W_{x_j}(x_j) = W_x(x)$$

Ko‘pgina multimedia ma’lumotlarini mustaqil, bir xil taqsimlangan bir o‘lchovli tasodifiy jarayonlar kompozitsiyasi orqali adekvat modellashtirish mumkin emas. Biroq, ko‘p hollarda ma’lumotlarni shunday komponentlarga ajratish mumkin, bunda har bir komponent amalda statistik jihatdan mustaqil deb hisoblanadi.

Joylashtirilgan suv belgisi shunday bo‘lishi kerakki, suv belgisiga qilingan hujumdan so‘ng qabul qiluvchi tomonidan seziladigan buzilishlar – ya’ni, modifikatsiyalangan suv belgisi signal va hujumga uchragan signal o‘rtasidagi subyektiv farq – qabul qilinadigan diapazonda bo‘lishi kerak.

Suv belgilari kiritish va chiqarishning umumiy sxemasi 4-rasmda tasvirlangan. Suv belgisi generatori dastlabki tasvir \mathbf{b} va kalit \mathbf{k} ni qabul qilib, suv belgisi \mathbf{w} ni generatsiya qiladi. Kodlovchi \mathbf{w} ni \mathbf{b} ga joylashtirib, suv belgisi tasvir \mathbf{bw} ni hosil qiladi. Ushbu suv belgisi tasvir tarqatiladi va tasvirni qayta ishlash operatsiyalari hamda suv belgisiga qaratilgan hujumlar natijasida potentsial ravishda buzilishi mumkin. Sxemaning oxirgi bosqichida dekoder buzilgan tasvir ichida dastlabki suv belgisining mavjudligini aniqlashga harakat qiladi.

Abstrakt tarzda, suv belgilarini kiritish va chiqarish sxemasi oltita komponent to‘plami (\mathbf{B} , \mathbf{W} , \mathbf{K} , \mathbf{G} , \mathbf{F} , \mathbf{F}^{-1}) orqali ifodalanishi mumkin, bu yerda:

- \mathbf{B} – dastlabki tasvirlar to‘plami;
- \mathbf{W} – barcha suv belgilari to‘plami, shundayki, har qanday $\mathbf{b} \in \mathbf{B}$ va $\mathbf{k} \in \mathbf{K}$ uchun $\mathbf{w} = \mathbf{G}(\mathbf{b}, \mathbf{k})$ mavjud;
- \mathbf{K} – suv belgilari kaliti deb ataluvchi sonlar to‘plami;

- $\mathbf{G} - \mathbf{K}$ kaliti va \mathbf{B} konteyner tasviridan foydalangan holda \mathbf{W} suv belgisini generatsiya qiluvchi algoritim:

$$\mathbf{G}: \mathbf{B} \times \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{W}, \text{ ya'ni } \mathbf{w} = \mathbf{G}(\mathbf{b}, \mathbf{k}).$$

4-rasm. Suv belgilari kiritish va chiqarishning umumiy sxemasi

Suv belgisini kodlash va dekodlash algoritmlari

- \mathbf{F} - bu kodlash algoritmi bo‘lib, u suv belgisini \mathbf{w} tasvirga \mathbf{b} kiritadi, natijada \mathbf{b}_w tasvir hosil bo‘ladi:

$$bw = F(b, w, \alpha)$$

- \mathbf{F}^{-1} - bu dekodlash algoritmi bo‘lib, tasvir \mathbf{b} ichida suv belgisi \mathbf{w} bor-yo‘qligini aniqlaydi:

$$F^{-1}(x, w) = \begin{cases} 1, & \text{agar } w \text{ mavjud bo'lsa;} \\ 0, & \text{aks holda.} \end{cases}$$

Suv belgisini joylashtirish usullari. Kodlash algoritmi \mathbf{F} suv belgisini ikki usulda joylashtirishi mumkin:

1. Fazoviy sohada – ya’ni, tasvirning piksel qiymatlarini bevosita o‘zgartirish orqali.
2. Transformatsiya sohasida – tasvirni boshqa domenlarga (masalan, DCT yoki DWT) o‘tkazib, suv belgisini joylashtirish.

Transformatsiya sohasidagi usullar odatda hisoblash nuqtayi nazaridan samaraliroq bo‘lsa ham, fazoviy usullar oddiyroq va ba’zi holatlarda yetarlicha ishonchli bo‘lishi mumkin. Biroq, transformatsiya sohasida ishlovchi kodlash usullari rasmni qayta ishlash va hujumlarga nisbatan ancha chidamli bo‘ladi.

Kodlash transformatsiyasi $F(\mathbf{b}, \mathbf{w}, \alpha)$ quyidagicha bajariladi:

1. \mathbf{T} - kodlash transformatsiyasining ishlash sohasi.
2. $\mathbf{T}(\mathbf{X})$ - transformatsiya koefitsiyentlarini hisoblash:

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

3. Har bir v_i uchun quyidagilarni hisoblash:

$$v'_i = f(v_i, w_i, \alpha)$$

4. Natijada transformatsiyalangan qiymatlar olinadi:

$$v' = T^{-1}(v'_1, v'_2, \dots, v'_n)$$

Transformatsiya asosida suv belgilarini kodlash usullari quyidagicha bo‘linadi:

Additiv usul suv belgisi oddiy qo‘shish bilan kiritiladi:

$$f(v_i) = v_i + \alpha w_i$$

Multiplikativ usul suv belgisi ko‘paytirish orqali kiritiladi.

Multiplikativ kodlovchilar suv belgisini quyidagi formula bo‘yicha joylashtiradi:

$$f(v_i) = v_i(1 + \alpha w_i)$$

Bu usulda suv belgisi tasvir transformatsiya koefitsiyentlariga ko‘paytirilgan holda qo‘shiladi, bu esa ba‘zi xususiyatlarga ega bo‘lishiga olib keladi.

Natija va ularning tahlili. Taklif etilgan algoritm Python dasturlash muhiti, OpenCV va PyWavelets kutubxonalari yordamida sinovdan o‘tkazildi. Tajribalarda 512×512 o‘lchamdagi Lena, Baboon va Peppers test tasvirlaridan foydalanildi.

Suv belgisi joylashtirilgandan so‘ng tasvir sifati PSNR va SSIM ko‘rsatkichlari orqali baholandi.

1-jadval. Algoritm tahlili.

Usul	PSNR (dB)	SSIM
LSB	35.4	35.4
DCT	39.7	39.7
DWT	41.2	41.2
Taklif etilgan DWT-DCT	44.8	44.8

Natijalardan ko‘rinadiki, taklif etilgan usul tasvir sifatini yuqori darajada saqlab qoladi.

Algoritmga quyidagi hujumlar qo‘llanildi:

- JPEG Compression (Q=50)
- Gaussian Noise ($\sigma=0.01$)
- Salt & Pepper Noise (0.02)
- Cropping (10%)

2-jadval. Suv belgilariga bo‘ladigan hujumlar tahlili.

Hujum turi	Suv belgisini tiklash aniqligi (%)
JPEG Compression	96.4
Gaussian Noise	94.2
Salt & Pepper Noise	92.8
Cropping	89.6

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, taklif etilgan usul barcha sinovlarda 89 % dan yuqori aniqlikni saqlab qoldi. Bu esa algoritmnining amaliy qo‘llash uchun yetarli darajada mustahkam ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy suv belgisi algoritmilarini ishlab chiqishda nafaqat yashirinlik, balki barqarorlik, ishonchlilik va turli xil signalga ishlov berish jarayonlariga chidamlilik muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, kollizion hujumlar va boshqa tahdidlarga qarshi samarali himoya mexanizmlarini yaratish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Xulosa qilib aytganda, steganografiya va raqamli suv belgilar texnologiyalari raqamli axborotni himoya qilishda muhim vosita hisoblanadi hamda ushbu yo‘nalishda yanada mukammal, xavfsiz va samarali usullarni ishlab chiqish kelgusidagi ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi. Tadqiqot davomida DWT-DCT transformatsiyalariga asoslangan raqamli suv belgisi usuli tahlil qilindi va eksperimental sinovdan o‘tkazildi. Olingan natijalar taklif etilgan usulning tasvir sifatini yuqori darajada saqlab qolishini hamda JPEG siqish, shovqin qo‘shish va qirqish hujumlariga nisbatan barqaror ekanligini ko‘rsatdi. Tajribalar davomida 44.8 dB PSNR va 0.99 SSIM natijalari olindi. Kelgusida ushbu algoritmni chuqur o‘rganish usullari bilan birlashtirish va video ma'lumotlar uchun moslashtirish rejalashtirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xursanoy, S. (2026). RAQAMLI MUHITDA YASHIRIN AXBOROT UZATISHDA KRIPTOGRAFIYA VA STEGANOGRAFIYANING SAMARADORLIGINI SOLISHTIRMA TAHLILI. *Потомки Аль-Фаргани*, (1), 38-44.
2. Grover D., Page T. va boshqalar. *Data Watermarking: Steganography and Watermarking of Digital Data.* — Computer Law & Security Report, 2001.
3. Naidu A., Murthy M. *Computing Safety in Digital Watermarking: A Review Paper.* — IJRASET, 2023.
4. Wang Z. va boshqalar. *Data Hiding with Deep Learning: A Survey Unifying Digital Watermarking and Steganography.* — arXiv, 2021.
5. *Digital Image Steganography Survey and Investigation.* — Signal Processing, 2023.
6. Upadhyay V., Gawande S. *Review Paper on Authentication Information in Digital Watermarking and Steganography Technique.* — IJARMT, 2025
7. Mehta M., Shetty A. *Digital Watermarking and Steganography.* — International Journal of Engineering Research & Technology, 2013.
8. Aliev B., Karimov A. *Axborotni yashirish texnologiyalari va steganografiya asoslari.* – Toshkent: Fan, 2021.
9. Баранова Е.К., Бабаш А.В. *Информационная безопасность и защита информации.* – Москва: РИОР, 2021.
10. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. *Защита информации в компьютерных системах и сетях.* – Москва: Радио и связь, 2020.
11. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. *Цифровая стеганография.* – Москва: Солон-Пресс, 2019.
12. Домарев В.В. *Безопасность информационных технологий.* – Киев: ДиаСофт, 2020.
13. Хорев П.Б. *Методы и средства защиты информации в компьютерных системах.* – Москва: Академия, 2022.
14. Cox I.J., Miller M.L., Bloom J.A., Fridrich J., Kalker T. *Digital Watermarking and Steganography.* – Morgan Kaufmann Publishers, 2008.
15. Katzenbeisser S., Petitcolas F.A.P. *Information Hiding Techniques for Steganography and Digital Watermarking.* – Artech House, 2000.
16. Grover D., Page T. *Data Watermarking: Steganography and Watermarking of Digital Data.* – Computer Law & Security Report, 2001.
17. Wang Z., Tschudin C., Xu J. *Data Hiding with Deep Learning: A Survey Unifying Digital Watermarking and Steganography.* – arXiv, 2021.
18. Naidu A., Murthy M. *Computing Safety in Digital Watermarking: A Review Paper.* – IJRASET, 2023.
19. *Digital Image Steganography Survey and Investigation.* – Signal Processing Journal, 2023.
20. Upadhyay V., Gawande S. *Authentication Information in Digital Watermarking and Steganography Technique.* – IJARMT, 2025.
21. Mehta M., Shetty A. *Digital Watermarking and Steganography.* – International Journal of Engineering Research & Technology, 2013.

